

O‘ZBEKISTON YOSHLARINI MILLIY MADANIYAT VA SAN’AT ORQALI TARBIYALASH ISTIQBOLLARI

Nusharov Bobir Bolbekovich

Guliston davlat universiteti, “Amaliy san’at va dizayn” kafedrası v.b. dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17421764>

***Annotatsiya.** Maqolada O‘zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida milliy madaniyat va san’atning yoshlarni tarbiyalashdagi o‘rni, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida milliy qadriyatlarini rivojlantirish masalalari ko‘rib chiqiladi. San’atning yoshlarning ma’naviy-axloqiy va estetik saviyasini oshirishdagi roli, davlat siyosati va Prezidentimiz tashabbuslari doirasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilinadi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston, san’at, ma’naviyat, milliy qadriyatlar, pedagogika, yoshlar tarbiyasi, zamonaviy texnologiyalar, ma’naviy-axloqiy tarbiya.*

***Аннотация:** в статье рассматривается роль национальной культуры и искусства в воспитании молодежи в годы независимости Республики Узбекистан. Анализируются вопросы развития национальных ценностей на основе современных педагогических технологий. Особое внимание уделено роли искусства в повышении духовно-нравственного и эстетического уровня молодежи, а также мероприятиям, реализуемым в рамках государственной политики и инициатив Президента.*

***Ключевые слова:** Узбекистан, искусство, духовность, национальные ценности, педагогика, воспитание молодежи, современные технологии, духовно-нравственное воспитание.*

***Abstract:** the article examines the role of national culture and art in educating youth during the years of independence of the Republic of Uzbekistan. It analyzes the issues of developing national values based on modern pedagogical technologies. Special attention is given to the role of art in enhancing the spiritual, moral, and aesthetic levels of young people, as well as to the activities implemented within the framework of state policy and presidential initiatives.*

***Keywords:** Uzbekistan, art, spirituality, national values, pedagogy, youth education, modern technologies, spiritual and moral upbringing.*

Shu maqsadda, Respublikamiz hukumati tomonidan qator hujjatlar ishlab chiqilib, Vatanimizning har tomonlama jahon standartlari asosida rivojlanishiga qaratilmoqda [1:4]. Xususan, yoshlarga ta’lim-tarbiya berishda milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz hamda otabobolarimiz tomonidan yaratilgan, butun dunyoga mashhur san’at namunalari keng qo‘llanilmoqda. Ajdodlarimiz tomonidan qoldirilgan bebaho madaniy meros milliy ma’naviyatimizning poydevorini tashkil etadi. Shu bois, ushbu merosdan yoshlarning ta’lim va tarbiyasida keng foydalanish juda muhimdir. Zero, “Ajdodlarimizdan qolgan meros nafaqat millatimizning o‘tmishi, balki uning istiqboli uchun ham kuch va fidoyilik manbaidir” [2:47].

Yuqoridagilarni inobatga olib, bolalar ijodkorligini rivojlantirish va ularda estetik tarbiyani shakllantirishda san’atning turli tarmoqlari – rassomlik, haykaltaroshlik, arxitektura, musiqa, teatr va kino kabi sohalar alohida o‘rin tutadi. Shuningdek, rassomlar, bastakorlar, teatr

va kino arboblari haqidagi, jahon muzeylari – Ermitaj, Tretyakov, Drezden galereyalari, Luvr kabi madaniy yodgorliklarga oid kitoblar ham muhim ahamiyatga ega [3:4]. Bu borada tasviriy san’at o’quvchilarda ijobiy xislatlarni shakllantirish, ona tabiat va hayvonot olamiga mehr-muhabbat uyg’otishda katta rol o’ynaydi.

Inson tabiatdan rassomdir. U hayotida ko’rgan, bilgan narsalarini va voqealarni boshqalar bilan baham ko’rishga, o’z ko’z o’ngida namoyon bo’lgan tabiat go’zalligini hamda insonning nafisligini ifodalashga intiladi. Inson faqat ijod qilib, san’at asarlari yaratganda emas, balki san’at asarlarini qabul qilayotganida ham ijodkor ekanligini anglash zarur. Buning uchun fikr va g’oyalarni tartib bilan ifodalash, ularni tasvirlash qoidalarini o’rganish muhimdir va aynan shu jihatlarda kompozitsiya fani katta yordam beradi [4:12]. Shu sababli kompozitsiya asoslari, uning vositalari, shuningdek, kompozitsiyaning simmetriya, assimetriya, format, o’lchovlar, kontrastlar kabi elementlari haqida batafsil ma’lumot berish muhimdir.

Go’zallikni his eta olishni rivojlantirish, yuqori estetik didni shakllantirish hamda san’at asarlari, tarixiy va me’moriy yodgorliklar, ona tabiatning go’zallik va boyliklarini tushunishni rivojlantirish maqsadida har bir o’quv fani, xususan shaxsning bilim doirasini kengaytirishga xizmat qiladigan adabiyot, musiqa, tasviriy san’at va estetika kabi fanlardan samarali foydalanish lozim [5:128]. Bu fanlar insonning his-tuyg’ularini uyg’otib, uning ruhiga ta’sir ko’rsatadi, shuningdek, san’at va inson uyg’unligi hamda hamkorligini ta’minlaydi.

San’atning inson hayotidagi o’rni juda muhimdir. U nafaqat insonning estetik didini rivojlantiradi, balki uning ma’naviy olamini boyitadi, tafakkurini kengaytiradi. San’at orqali inson o’z his-tuyg’ularini ifodalaydi, boshqalar bilan fikr almashadi va jamiyatning umumiy ma’naviy taraqqiyotiga hissa qo’shadi [6:463]. Shu sababli, ta’lim jarayonida san’atning turli shakllarini – tasviriy san’at, musiqa, teatr, kino va boshqalarni o’zlashtirish yoshlarning nafaqat ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, balki ularni jamoaviy ishlashga, muammolarni hal qilishga o’rgatadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda san’atning o’quvchilarni tarbiyalashdagi roli ortib bormoqda [7:1492]. Bugungi kunda faqat bilim berish emas, balki shaxsning butunlay rivojlanishi, ularning tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va ma’naviy-madaniy qadriyatlarini qadrlash qobiliyatini shakllantirish asosiy maqsadlardan biridir. Shuning uchun ham ta’limda san’at fanlariga alohida e’tibor qaratish, ularni interfaol va innovatsion metodlar bilan o’rgatish zarur. Bundan tashqari, globalizatsiya sharoitida milliy madaniyat va an’analarini saqlab qolish muhim masalaga aylangan. Yosh avlodning milliy ma’naviyatini yuksaltirishda san’at o’ziga xos vosita sifatida xizmat qiladi. Milliy san’at namunalarini o’rganish orqali yoshlar o’z tarixini, milliy qadr-qimmatini angelaydi, madaniy identifikatsiyasini mustahkamlaydi. Shu yo’l bilan ular nafaqat milliy, balki xalqaro madaniy maydonda ham o’z o’rnini topa oladi.

Bugungi kunda ta’lim sohasida san’atning integratsiyasi yoshlarning ijodiy fikrlash qobiliyatini yanada rivojlantirishda muhim vositaga aylangan. San’at nafaqat o’z ifodasini topish vositasi, balki o’quvchilarning his-tuyg’ularini anglash, ijtimoiy muammolarni hal etish uchun yangi yondashuvlarni topishga yordam beradi [8:8]. Masalan, drama va teatr metodlari orqali yoshlar o’zlarini ifoda etish, boshqalar bilan muloqot qilish va jamoada ishlash ko’nikmalarini egallaydilar. Musiqa va tasviriy san’at esa stressni kamaytirish, ichki dunyoni boyitish va ruhiy muvozanatni saqlashga xizmat qiladi.

San’at orqali yoshlar tarixiy voqealarni, milliy urf-odatlarini chuqurroq tushunib, ularni o’zlashtiradilar. Bu esa ularning o’zligini anglashlariga, milliy g’urur va sadoqatni

shakllantirishga yordam beradi [9:235]. Ayniqsa, xalqimizning boy madaniy merosini yoshlar orasida targ‘ib qilishda san‘at muhim vosita hisoblanadi [10]. Milliy raqslar, musiqalar, an‘anaviy tasviriy san‘at namunalarini o‘rganish orqali yoshlar o‘z madaniy ildizlarini yanada chuqurroq anglaydi va qadrlaydi.

Shuningdek, zamonaviy davrda san‘at va texnologiyalarni uyg‘unlashtirish – yoshlarni raqamli asrda muvaffaqiyatli bo‘lishiga olib boruvchi yo‘l sifatida ko‘rilmoqda. Virtual haqiqat, animatsiya, grafik dizayn kabi sohalar yoshlarning ijodiy salohiyatini kengaytirish bilan birga, ularni yangi ish o‘rinlari va iqtisodiy imkoniyatlar bilan ta‘minlaydi. Shu bois, ta‘lim muassasalari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanishi, o‘quvchilarni zamonaviy san‘at turlariga o‘rgatishi dolzarbdir [11]. Oxir-oqibat, san‘at inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, uning rivojlanishi jamiyatning madaniy, ma‘naviy taraqqiyotini belgilaydi. Bugungi kunda “O‘zbekiston yoshlarini san‘at orqali tarbiyalash, ularning ma‘naviy va estetik saviyasini oshirish davlatning ustuvor vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda” [12:143]. Bu esa nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki millatimizning kelajagi uchun ham muhim omil sanaladi.

Shu bilan birga, san‘atning yoshlar hayotidagi ahamiyati faqatgina madaniy merosni saqlab qolish bilan cheklanmaydi. Ular orqali yosh avlod o‘z fikrlarini ifoda etish, dunyoqarashini kengaytirish va yangi g‘oyalarni yaratish imkoniga ega bo‘ladi. San‘at – bu nafaqat his-tuyg‘ularni uyg‘otuvchi vosita, balki jamiyatning ijtimoiy muammolariga yechim topishda ham samarali platforma hisoblanadi. Misol uchun, teatr va kino orqali yoshlar o‘zlaridagi adolat, tenglik, inson huquqlari kabi qadriyatlarni anglab, ularga sodiq qolishga o‘rganadi. Shuningdek, san‘at orqali yoshlar muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradi, boshqa xalqlar madaniyati bilan tanishadi, shu orqali global hamkorlik va tinchlik g‘oyalarini targ‘ib qiladi. Bu esa ularni keng dunyoqarashli, ochiq fikrli shaxslar sifatida shakllanishiga yordam beradi. Milliy madaniyat va san‘atni zamonaviy pedagogik usullar bilan uyg‘unlashtirish yoshlar tarbiyasining samaradorligini yanada oshiradi.

Bugungi kunda davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ma‘naviy-ma‘rifiy dasturlar, yoshlarning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar san‘atning ta‘lim va tarbiyadagi o‘rnini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shunday ekan, kelajak avlodning ma‘naviy barkamolligi, milliy ruhda yetuk shaxslar bo‘lib yetishishi uchun san‘at va madaniyatni ta‘lim tizimida samarali joriy etish har bir ta‘lim muassasasining muhim vazifasidir. Bugungi kunda san‘at orqali yoshlarning ijodkorligini rivojlantirishda nafaqat an‘anaviy usullar, balki interaktiv va innovatsion yondashuvlar ham keng qo‘llanilmoqda. Masalan, raqamli texnologiyalar yordamida yaratilgan multimedia loyihalar, virtual galereyalar va onlayn san‘at darslari yoshlarning ta‘lim jarayoniga bo‘lgan qiziqishini oshiradi hamda ularga o‘z ijodlarini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi. Bu esa yoshlarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini mustahkamlaydi va ularni kelajakda san‘at sohasida professional faoliyat yuritishga undaydi. Shuningdek, san‘at ta‘limi yoshlar orasida jamoaviy ishlash, hamkorlik va liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Teatr va drama studiyalari, ijodiy klublar orqali o‘quvchilar birgalikda yangi loyihalarni amalga oshirib, o‘zaro tushunish va hamjihatlikni mustahkamlaydi. Bu jarayon yoshlarning ijtimoiy faolligini oshiradi, ularni jamiyatga samarali integratsiyalashishiga yordam beradi.

Shunday qilib, san‘at va madaniyat asosida tarbiya berish nafaqat yoshlarning shaxsiy kamoloti, balki butun jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun ham poydevor bo‘lib xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar, madaniy an‘analar va zamonaviy texnologiyalarni uyg‘unlashtirish

orqali yaratiladigan ta'lim muhiti yoshlarning barkamol, ijodiy va ma'naviy yetuk shaxslar sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu yo'l bilan mamlakatimiz kelajagi yanada porloq va istiqbolli bo'lishiga ishonch hosil qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, san'at va ma'naviyat yoshlarni tarbiyalash va ularning shaxsiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida milliy qadriyatlar va tarixiy merosga asoslangan zamonaviy pedagogik texnologiyalar joriy etilishi bu yo'nalishda katta yutuqlarga erishish imkonini berdi. Prezidentimiz tashabbuslari va davlat siyosati yoshlarning ma'naviy saviyasini oshirish, ularni milliy madaniyat va san'at bilan yaqindan tanishtirishga qaratilgan. San'at nafaqat insonning ichki dunyosini boyitadi, balki uning tafakkurini kengaytiradi, milliy o'zlikni mustahkamlaydi va jamiyatning ma'naviy barkamolligiga xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim jarayonida san'atning turli shakllarini keng joriy etish, yoshlarning ijodkorlik salohiyatini rivojlantirish va ularni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish mamlakatimizning barqaror rivoji va kelajak avlodning muvaffaqiyati uchun zarurdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. S.Bulatov, J.Nasriddinov, B.Abduxonov. Ustoz va shogird an'analari. -T.: 2008.
2. A.Haydarov. Inson kamoloti va milliy-ma'naviy qadriyatlar. -T.: Muharrir, 2008 y.
3. R.Xudoyberganov. Kompozitsiya. -T.: 2004.
4. P.Qodirxo'jayev. Badiiy bezak san'ati. -T.: "Iqtisod-moliya", 2008.
5. Ibadullaeva, Z. ., & Jumaboev, N. . (2025). UZBEK NATIONAL ART AND ITS SCHOOLS. *New Uzbekistan Journal of Academic Research*, 2(2), 127–130. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/yoitj/article/view/68532>
6. Юсупова, Шохиста Алимжановна, and Наби Пардабоевич Жумабоев. "ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИЖОДҚОРЛИККА ЎРГАТИШ." *Science and Education* 2.2 (2021): 460-464.
7. MORAL AND AESTHETIC PRINCIPLES OF EASTERN THINKERS: APPLICATION IN MODERN EDUCATION. (2025). *International Journal of Artificial Intelligence*, 5(05), 1489-1494. <https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijai/article/view/4677>
8. Jumaboev Nabi Pardaboevich. (2025). DEVELOPMENT OF CREATIVE COMPETENCIES AS THE FOUNDATION OF PROFESSIONAL GROWTH FOR VISUAL ARTS TEACHERS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17306753>
9. Bolbekovich, Nusharov B. "The Role and Significance of Fine Art in Preparing Future Fine Art Teachers for Independent or Creative Activity." *World Bulletin of Social Sciences*, vol. 22, 28 May. 2023, pp. 235-239.
10. Имомов F. . (2025). CHIZMACHILIK FANINING O'QUVCHILARNING SHAXSIY RIVOJIGA TA'SIRI. *Свет науки*, (10(45)). извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/science-shine/article/view/102914>
11. Inoyatov, O. (2025). TEKISLIKLARNING O'ZARO PARALLELLIGI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари *Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 5(S/1), 495–500. <https://doi.org/10.47390/SPR1342V5S11Y2025N76>
12. Berikbaev, A. (2021, April). TEACHING PROFESSION AND SKILLS WAYS TO BE A TEACHER. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 142-144).

13. Курбанов Э. Размеры демократии в современное время //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 286-291.
14. Olimjon o'g'li K. D. IMPROVING MODERN METHODS OF TEACHING ENGINEERING GRAPHICS //INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS. – 2025. – Т. 3. – №. 33. – С. 68-70.
15. Bolbekovich, N. B. . (2024). Structure of Professional Competence Development of Future Fine Art Teachers: Integration of Technology, Method and Competence. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.42>
16. Khudayberdievich, B. A. . (2024). The Role of Physiognomics in Teaching Students to Draw Portraits. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 5(3), 12. <https://doi.org/10.47134/emergent.v3i1.38>
17. Usmanov Botir Allaberdiyevich. (2025). TASVIRIY SAN'ATDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR: ZAMONAVIY YONDASHUV VA YANGI IMKONIYATLAR. IQRO Journal, 16(01), 374–378. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/iqro/article/view/122062>